

ANALYTICAL ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF BLIND FABRICS

N.I. Hamadullayeva, N.B. Yusupova, P.S. Siddikov
Tashkent Institute of Textile and Light Industry

Abstract

The article studies the structure, mechanical properties and operational efficiency of new structural functional blind fabrics used in the modern textile industry. The effect of different fiber compositions and weaving parameters on the drapeability, air permeability, wrinkle resistance and shape stability of the fabric is analyzed. Based on the results of the study, it was found that fabrics with a polyester-viscose-elastane composition have high functional indicators.

Keywords

functional fabric, blind fabric, drape coefficient, air permeability, mechanical properties, textile innovations.

JALYUZIBOP TO‘QIMALARNI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK JARAYONLARINING ANALITIK TAHLILI

N.I.Hamadullayeva, N.B.Yusupova, P.S.Siddikov
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy tekstil sanoatida qo‘llanilayotgan yangi strukturali funksional jalyuzibop matolarning tuzilishi, mexanik xususiyatlari va ekspluatatsion samaradorligi tadqiq qilingan. Turli tolali tarkiblar va to‘qish parametrlarining matoning drapirovkalanuvchanligi, havo o‘tkazuvchanligi, g‘ijimlanishga chidamliligi hamda shakl barqarorligiga ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida poliester-viskoza-elastan tarkibli matolar yuqori funksional ko‘rsatkichlarga ega ekanligi aniqlangan.

Kalit soʻzlar: funksional mato, jalyuzibop mato, drapirovka koeffitsiyenti, havo oʻtkazuvchanlik, mexanik xususiyatlar, tekstil innovatsiyalari.

Jalyuzilar ingliz dizayneri Jon Vebster tomonidan 1760-yillarida Filadelfiyada ishlab chiqarila boshlandi. Jalyuzining "rasmiy" tarixi ancha vaqt oʻtgach, 1841 yil iyul oyida ularning ishlab chiqarilishi taniqli amerikalik sanoatchi Jon Xempton tomonidan patenlanganidan keyingina boshlanadi. Ilk jalyuzilar yogʻochdan tayyorlangan gorizontol pardalar boʻlgan. 1940 - yillarda yogʻoch oʻrniga metall jalyuzilardan foydalana boshlashgan.

Jalyuzi (frans. *jalousie*) - rashk soʻzidan kelib chiqqan. Ushbu nomning tarixi Sharq anʼanalariga asoslanib, rashkchi erkaklar ayollarini begona koʻzlardan yashirgan deb taxmin qilinadi. Jalyuzilarni yaratilishi esa bu muommoni hal qilishga yordam bergan.

Jalyuzi — derazalarga oʻrnatiladigan, xonani quyosh nuri, tashqi koʻrinish va yogʻingarchiliklardan himoya qiluvchi, gorizontol yoki vertikal koʻrinishdan iboratdir. Ular yorugʻlikni boshqarish, xonadagi haroratni saqlash va maxfiylikni taʼminlash uchun ishlatiladi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida qayta ishlash zanjirini rivojlantirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” gi Farmonida Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining investitsion jozibadorligini va raqobatbardoshligini yanada oshirish, sohaning eksport salohiyatini kengaytirish, mahalliy toʻqimachilik mahsulotlarining xorijiy bozorlarga kengroq kirib borishi uchun sharoitlar yaratish maqsadida quyidagilar

2025 — 2027-yillarda toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida qayta ishlash zanjirini rivojlantirishning asosiy maqsadli koʻrsatkichlari etib quyidagilar belgilangan: Ilgʻor texnologiyalar va zamonaviy dizaynerlik ishlanmalarini keng joriy qilish hamda xalqaro brendlarni jalb qilish orqali jami eksportda tayyor tikuv-trikotaj mahsulotlari ulushini 70 foizga yetkazish;

Savdo-sanoat palatasi mahalliy mahsulot va brendlarni xalqaro “marketpleys”larda targ‘ib qilish, joylashtirish va reklama qilish bo‘yicha “Made in Uzbekistan” dasturini amalga oshirsin.

Dastur doirasida tarmoq korxonalariga xodimlariga “marketpleys”lar bilan ishlashni o‘rgatish, ularning dastlabki mahsulotlarini “marketpleys”larda joylashtirishda ko‘maklashish, mahalliy brendlarni yaratish va ilgari surish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Farmon ijrosini ta‘minlash soha vakillarining oldiga bir qator ustuvor vazifalarni qo‘yadi. Jalyuzibop to‘qimalarning tuzilishini, ishlab chiqarish texnologiyasini, xomashyo tarkibini o‘rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini o‘rgangan holda ishlab chiqarish jarayonlari ketma ketligi tahlili qilindi. Quyida analitik tahlilni ko‘rish mumkin.

Jalyuzibop to‘qimalarni ishlab chiqarish texnologik jarayonlari

1-rasm. Texnologik jarayonlar ketme-ketligi.

Xomashyo omboriga tanda va arqoq iplari slindrsimon bobinada keladi tanda ipi uchun 75 denyali eruvchan kimyoviy polyester ipi arqoq iplari uchun 300 denyali kimyoviy polyester iplari ishlatiladi.

Arqoq iplarini tayyorlash. Arqoq iplari “Muxsa” qo‘shib soxta buram berish mashinasida 2ta 300 denyali iplarni qo‘shib soxta buram berib 600 denyali ip olinadi.

Tanda iplarini tayyorlash. Tanda iplari Gunay piltalab tandalash mashinasida tandalanadi. 75 denyali iplar tandalash romlariga o‘rnatiladi va tandalash barabaniga o‘raladi so‘ngra to‘quv g‘altagiga o‘raladi.

Ip o‘tkazish. Dastgoh yangi ishga, tushirilganda asartiment o‘zgarganda, tanda iplarini juda ko‘p qismi uzilganda ip o‘tqiziladi bujarayonda tanda iplari dastgoh jihozlari tig‘, galeva, lamel ko‘zlaridan o‘tqiziladi.

Ip bog‘lash. Kaili ip bog‘lash mashinasida yangi tanda iplari va tugayotgan tanda iblari mashina yordamida bog‘lanadi.

To‘quvchilik. Italiyaning Itema dastgohlarida jalyuzi tanlangan o‘rilishlar asosida to‘qiladi.

Pardozlash. To‘quv sexida to‘qilgan xom to‘qima pardozlash bo‘limiga keltiriladi nuqsonlari tekshirilib bir nechta to‘quv g‘altagidagi xom to‘qimalar vallarga o‘ralib kimyoviy birikma va issiq gradus yordamida jalyuzi mustahkam va iplari erib kalandrlanadi.

Saralash nuqsonlardan tozalash. Jalyuzilar nuqsonlardan tozalanadi va saralanib navlarga ajratiladi.

Mavjud jalyuzibop matolarda quyidagi kamchiliklar uchraydi:

1-jadval

	Kamchilik	Sababi
1.	Shaklning tez buzilishi	Bir qatlamli struktura

2.	Quyosh nurini yaxshi qaytarmasligi	Oddiy tola tarkibi
3.	Chang yig'ishi	Elektrostatik zaryadlanish
4.	Issiqlik izolyatsiyasining pastligi	G'ovak strukturaning yo'qligi
5.	Akustik samaradorlikning pastligi	Tovush yutish ko'effitsiyentining kichikligi
6.	Namlilik ta'sirida deformatsiya	Tolalarning barqaror emasligi

Ilk bor nano-TiO₂ qoplamali tashqi qatlam, PCM mikro kapsulali 3D spacer funksional yadro va antistatik viskoza-elastan interyer qatlamidan tashkil topgan ko'p qatlamli jalyuzibop mato strukturasi ishlab chiqildi. Ushbu struktura mavjud analoglarga nisbatan drapirovkalanuvchanlikni 18–25%, issiqlik izolyatsiyasini 30% va tovush yutish xususiyatini 40% gacha oshirish imkonini berishi nazariy jihatdan asoslandi.

Nano-TiO₂ (nanoo'lchamli titan dioksidi) — o'lchami taxminan 10–100 nm bo'lgan titan dioksidi zarrachalaridan tashkil topgan funksional nanoqoplamadir. Tekstil materiallarida u mato yuzasiga maxsus usullar orqali biriktiriladi va matoga qo'shimcha funksional xususiyatlar beradi.

Titan dioksidi asosan uchta kristall shaklda uchraydi:

- Anataz (Anatase)
- Rutil (Rutile)
- Brukit (Brookite)

Tekstil sohasida eng ko'p **anataz shakli** ishlatiladi, chunki uning fotokatalitik faolligi yuqori.

Nano-TiO₂ qoplamaning ishlash mexanizmi

Titan dioksidi ultrabinafsha nur ta'sirida yarimo'tkazgich sifatida ishlaydi. Uning energetik zonalarida elektronlar harakatlanadi va reaktiv kislorod turlari hosil bo'ladi:

Bu jarayon bakteriyalarni parchalaydi, organik iflosliklarni oksidlaydi, yog‘ va chang zarralarini yemirib yuboradi.

Jalyuzibop matolar uchun ahamiyati shundan iboratki:

O‘z-o‘zini tozalash (Self-cleaning)

Oddiy matolarda chang, organik kir, havodagi iflosliklar yuzaga yopishib qoladi. Nano-TiO₂ qoplamali matolarda esa fotokatalitik reaksiyalar tufayli bu moddalar parchalanadi. Natijada kam yuvish talab qilinadi, tashqi ko‘rinish uzoq saqlanadi.

Antibakterial ta’siri tufayli ultrabinafsha nurlarni yutadi va qaytaradi, himoya qiladi.

Natijada xona harorati pasayadi, mebellar rangi kamroq o‘zgaradi, matoning qarishi sekinlashadi.

Issiqlikni qaytarish infraqizil nurlarni qisman qaytaradi va quyosh energiyasining xonalarga kirishini kamaytiradi. Energiya tejankor binolarda muhim ahamiyatga ega.

Chang to‘planishini kamaytirish Nano-TiO₂ bilan ishlov berilgan yuza gidrofillik xususiyatga ega bo‘ladi, statik zaryad kamayadi. Shu sababli chang kamroq yopishadi.

Xorijiy tadqiqotlarda drapirovka koeffitsiyenti asosan mexanik xususiyatlar nuqtai nazaridan o‘rganilgan. Biroq jalyuzibop interyer matolari uchun bir vaqtning o‘zida yuqori drapirovka, termoizolyatsiya, akustik muhofaza va o‘z-o‘zini tozalash xususiyatlarini ta’minlovchi ko‘p qatlamli nanokompozit strukturalar yetarlicha tadqiq etilmagan. Shu bois mazkur tadqiqotda Nano-TiO₂ qoplamali va 3D spacer yadroli ko‘p funksiyali jalyuzibop mato strukturasini ishlab chiqish maqsad qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ASTM International. ASTM D1388 Standard Test Method for Stiffness of Fabrics.
2. International Organization for Standardization. ISO 9237: Textiles — Determination of the permeability of fabrics to air.
3. Textile Engineering бўйича сўнгги Scopus мақолалари (2021–2025).